

A Comparative Study of the Translators Narayan Chandra Goswami and Niranjanswarup Brahmachari in the Context of Anumana Pramana Discussed in Annambhatta's Tarkasamgraha

(অন্নভট্টকৃত তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে অনুমান প্রমাণের আলোচনায় অনুবাদক নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী ও নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারীর তুলনাত্মক অধ্যয়ন)

Riya Saha

Research Scholar, Dept. of Sanskrit
Jadavpur University, Jadavpur, Kolkata, West Bengal, India
Email: riya.sanskrit9@gmail.com

Abstract: Translation serves as a vital bridge, simplifying complex ancient Sanskrit scriptures for modern scholars. Among such texts, Annambhatta's Tarkasamgraha and his Dipika commentary are foundational texts for the students of Nyaya-Vaisheshika philosophy. These treatises systematically explore the seven padarthas and four pramanas through uddesha, lakshana, and pariksha by refuting purvapakshin objections. This research paper presents a comparative study of two prominent Bengali translators, Nyayavedantacharya Niranjanswarup Brahmachari and Professor Narayan Chandra Goswami. Both of them provide essential access to the work by presenting their interpretive styles and explanatory methodologies in differ significant contexts. In order to examine their translations and accompanying commentaries, this study offers a critical analysis of their respective approaches in elucidating the Anumana Pramana (inference) of Nyaya philosophy. The research highlights how their distinct academic perspectives enhance the understanding of these rigorous logical structures to contemporary readers.

Keywords: Anumana, Paramarsa, Vyabhichara, Pakshadharmata, Anuvada.

'অনুবাদ' শব্দের সাধারণ অর্থ হল পুনরায় বলা। তবে, 'অনু' এই উপসর্গের সাথে 'বদ' ধাতুর ঘঞ প্রত্যয় যোগে 'অনুবাদ' শব্দটি নিষ্পন্ন, যার অর্থ হল 'পুনঃ কথন' বা 'ভাষান্তরকরণ'।¹ সংস্কৃত শাস্ত্রের জগতে এই অনুবাদের ভূমিকা অপরিসীমা বলা যাই, অনুবাদের মাধ্যমে দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত শাস্ত্রমূলক গ্রন্থসমূহের মূল বক্তব্য শাস্ত্র জিজ্ঞাসু পাঠকের নিকট সহজলভ্য হয়ে থাকে।

অন্নভট্ট কৃত 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থটি ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের প্রাথমিক প্রবেশিকা গ্রন্থরূপে বিবেচিত। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই গ্রন্থ থেকে সাধারণজনবোধ্য বঙ্গভাষায় অনুবাদীকরণে যে সমস্ত অনুবাদকের নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী ও ন্যায়বেদান্তাচার্য নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী অন্যতম। এই গ্রন্থে বৈশেষিকসম্মত দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব—এই সপ্ত পদার্থের² এবং ন্যায়সম্মত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই চতুর্বিধ প্রমাণের³ উদ্দেশ্য, লক্ষণ ও পরীক্ষা করা হয়েছে। গ্রন্থকার হেতুতাসংগতি অবলম্বনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিরূপণের পরে অনুমান প্রমাণের আলোচনা করেছেন। এই সংগতির জন্য নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে উপজীব্য ও উপজীবকভাব সম্বন্ধের কথা বলেছেন। ন্যায় মতে, অনুমিতির করণ হল অনুমান। এই অনুমিতির লক্ষণ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন—'পরামর্শজন্যং জ্ঞানমনুমিতিঃ'। আচার্য নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী অনুমিতি লক্ষণে ব্যবহৃত প্রতিটি পদের যথার্থতা দেখিয়েছেন। তিনি বলেন, পরামর্শধ্বংসে অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য 'জ্ঞান' পদের ব্যবহার এবং অনুমান ব্যতীত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ পরামর্শ থেকে উৎপন্ন না হওয়ায় প্রত্যক্ষাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'পরামর্শজন্যম্' পদের ব্যবহার করা হয়েছে। অন্নভট্ট তাঁর *দীপিকাটীকা* তে অনুমিতির লক্ষণটিতে দুটি যুক্তির ভিত্তিতে সংশয়োত্তরপ্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা করেছেন। প্রথমতঃ, দূরস্থে কোন পুরুষকে দেখে স্থাণু ও পুরুষের বিষয়ে সংশয়ের পর 'এই বস্তুটি পুরুষত্বব্যাপ্যকরণবিশিষ্ট'—এইরূপ পরামর্শ উৎপন্ন হয়। তারপর 'অয়ং পুরুষ' এইরূপ প্রত্যক্ষ জন্মায়। এক্ষেত্রে, প্রত্যক্ষ অনুব্যবসায় হল 'পুরুষ সাক্ষাৎকরোমি' এবং অনুমিতি অনুব্যবসায় হল 'পুরুষম্ অনুমিনোমি'। সুতরাং, এখানে অনুব্যবসায়ের বিরোধ রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, একই বিষয়ে প্রত্যক্ষসামগ্রী ও অনুমিতিসামগ্রী উপস্থিত থাকলে প্রত্যক্ষসামগ্রী বলবান হবে। অতঃপর, পূর্বপক্ষির উক্ত আপত্তি নিরাসনের জন্য বলেছেন, পক্ষতাসংহৃত পরামর্শ থেকে উৎপন্ন জ্ঞানই অনুমিতি। পক্ষতা কী? এর উত্তরে গ্রন্থকার বলেছেন—'সিষাধিযািবিরহসংহৃতসিদ্ধাভাবঃ পক্ষতা'।⁴ এই সিষাধিযাি হল অনুমিতির প্রতি

উত্তেজিকা। দাহ্যের প্রতি সূর্যকান্তমণি কারনের ন্যায় অনুমিতি কার্যের প্রতি সিধাধয়িষাবরহবিশিষ্ট সিদ্ধির অভাব হল কারণ। নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী অনুমিতির প্রতিবন্ধক সিদ্ধি বিষয়ে প্রাচীন ও নব্যন্যায় মতের সমাবেশ দেখিয়েছেন। উভয়মতেই অনুমিতির প্রতি প্রতিবন্ধক হল সিদ্ধি। প্রাচীন মতে, পরামর্শজ্ঞানের উৎপত্তির পরক্ষণে অনুমিতি হয় এবং এই পরামর্শজ্ঞানটি তৃতীয়ক্ষণ বিনাশী তাহলে, পরামর্শ উৎপত্তিক্ষণ ও অনুমিতি উৎপত্তিক্ষণ এই দুই ক্ষণেই যুগ্ম অনুমিতি হবার সম্ভাবনা থাকবে। এই জন্যই প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ সিদ্ধিকে অনুমিতির প্রতি প্রতিবন্ধক বলেছেন। অন্যদিকে, নবীন নৈয়ায়িকগণ ব্যক্তিগণকে অনুমিতির করণ বলেছেন। ব্যক্তিগণের পরক্ষণে উৎপন্ন পরামর্শক্ষণে ব্যক্তির স্থিতি থাকে। সেক্ষেত্রেও তাঁরা যুগ্ম অনুমিতি হবার সম্ভাবনা নিবারণের জন্য সিদ্ধিকে অনুমিতির প্রতিবন্ধক বলেছেন। এইভাবে, তিনি প্রাচীন ও নব্যন্যায় মতের উপস্থাপনা করেছেন।

নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী অনুমিতি লক্ষণের অনন্তর পরামর্শের লক্ষণ সংগতির কথা বলেছেন, এই সংগতিকে উপোদঘাত সংগতি বলা হয়। তারপরে তিনি পরামর্শের লক্ষণ ও উদাহরণ যোগে অনুবাদ ও টিপ্পনী আকারে ব্যাখ্যা করেছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিমূলক অনন্যতা দেখা যায় না। তবে, নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী পরামর্শের লক্ষণ বিষয়ে নব্য নৈয়ায়িক যজ্ঞপতি উপাধ্যায় (তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের টীকাকার), পক্ষধর্মমিশ্র (আলোকটীকাকার) ও রঘুনাথ শিরোমণির মতামত উপস্থাপনা করেছেন। যজ্ঞপতি উপাধ্যায় পরামর্শের লক্ষণটিকে কর্মধারয় করে বলেছেন- ‘ব্যক্তিবিশিষ্টাশাসৌ পক্ষধর্মশ্চেতি ব্যক্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মঃ, তস্য ভাবঃ ব্যক্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতা, তত্ বিষয়ং জ্ঞানং পরামর্শঃ’। অর্থাৎ, তিনি ব্যক্তিবিশিষ্ট সমানাধিকরণপক্ষধর্মতা-বিষয়ক নিশ্চয়ত্বক জ্ঞানকে পরামর্শ বলেছেন। পক্ষধর্মমিশ্র উক্ত লক্ষণের ভ্রমাত্মক পরামর্শে অব্যক্তি বারণের জন্য দ্বন্দ্বসমাসের দ্বারা ‘ব্যক্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মশ্চ ব্যক্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মৌ, তয়োঃ ভাবঃ ব্যক্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতা, তত্ বিষয়ং জ্ঞানং পরামর্শঃ’—এইরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। অবশেষে, রঘুনাথ শিরোমণি ব্যক্তিবিশিষ্ট ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান—এই দুটি পদের কর্মধারয় সমাস করে বলেছেন, ‘ব্যক্তিবিশিষ্টং যত্ পক্ষধর্মতাজ্ঞানম্’। গ্রন্থকার অন্তর্ভুক্ত যে পরামর্শের লক্ষণে রঘুনাথ শিরোমণির মতকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, তা নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী প্রণীত অনুবাদতত্ত্ব থেকে পাওয়া যায়⁵ এখানেই এই অনুবাদের অনন্যতা।

গ্রন্থকার স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান ভেদে অনুমানকে দ্বিবিধ ভাগে ভাগ করেছেন। স্বার্থানুমিতির স্থলে যে ব্যক্তির পক্ষধর্মতা জ্ঞান ও ব্যক্তিস্মরণ হওয়ার পর পক্ষে সাধ্যব্যক্তিবিশিষ্ট হেতুর নিশ্চয়ত্বক জ্ঞান (পরামর্শজ্ঞান) হয়, সেই ব্যক্তিরই সাধ্যানুমিতি হয়। যেমন, কোন ব্যক্তির পর্বতে ধূম দেখে মহানসাদিতে ধূম ও বহির সাহচর্যবশতঃ ব্যক্তিস্মরণ হয় ‘যত্র যত্র ধূম তত্র তত্র বহিঃ’। এই ব্যক্তি স্মরণের পরেই ‘বহিব্যাপ্য ধূমবান্ অয়ং পর্বত’ এই রূপ পরামর্শজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং ‘পর্বতঃ বহিমান্’—এইরূপ অনুমিতি হয়। ঐ ব্যক্তির ‘যত্র ধূমঃ তত্র বহিঃ’ এইরূপ ব্যক্তিগ্রহ হয়েছিল ভূয়োদর্শনের ফলে। আলোচ্য অনুবাদকদ্বয়ই এই ভূয়োদর্শনের অর্থ করেছেন ‘পুনঃ পুনঃ সহচারদর্শন’। তবে, নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ‘ভূয়োদর্শন’ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অগ্রাহ্য করে লাক্ষণিক অর্থ করে বলেছেন, ব্যভিচার অভাব বিশিষ্ট সহচারজ্ঞানই ভূয়োদর্শন⁶। গ্রন্থকার এক্ষেত্রে পূর্বপক্ষরূপে চার্বাকদের আপত্তিকর প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন— ‘ননু পার্থিবভুলোহলেখ্যত্বাদৌ শতশঃ সহচারদর্শনে অপি মণ্যদৌ ব্যভিচারোপোলক্কে ভূয়োদর্শনেন কথং ব্যক্তিগ্রহ চেত্?’। চার্বাকদের প্রশ্ন হল, মহানসাদি স্থলে শতবার বহিঃ ও ধূমের ভূয়োদর্শন হলেও তন্তুলৌহপিণ্ডে বহিঃ ও ধূমের ব্যভিচার দর্শনের ফলে বহির ব্যভিচার কল্পিত হবে এবং ভূয়োদর্শনের দ্বারা ব্যক্তি নিশ্চয় কীরূপে হবে? চার্বাকরা যেহেতু প্রত্যক্ষ ভিন্ন কোন প্রমাণকে মানেননি, সেহেতু তাঁরা ইন্দ্রিয় ও সন্নিবর্ষের অভাববশতঃ ধূম ও বহির সহচারজ্ঞানকেও মানেননি⁸। পূর্বপক্ষের উক্ত আপত্তির খণ্ডনে দীপিকাটীকাকার বলেছেন, বহিত্ব ও ধূমত্বরূপ সামান্যলক্ষণ সন্নিবর্ষের দ্বারা সকল ধূমত্ব ও সকল বহির অলৌকিক প্রত্যক্ষ হবে। ফলতঃ ধূমসামান্যের সহিত বহিসামান্যের ব্যক্তিগ্ঞান হতে কোন বাধা থাকবে না।

কোন ব্যক্তির স্বার্থানুমিতি হবার পর অন্য কোন ব্যক্তিকে অনুমিতি বিষয়ে বিষয়ে নিশ্চিত করার জন্য প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন—এই পঞ্চাবয়ব বাক্যের প্রয়োগ করেন এবং সেই ব্যক্তিরও পরার্থানুমিতি হয়। যে বাক্যে পক্ষ সাধ্যধর্মবিশিষ্ট হয়, সেই বাক্যকে প্রতিজ্ঞা বাক্য বলে, যথা— ‘অয়ং পর্বতঃ বহিমান্’। লিপ্সের প্রতিপাদক বাক্যকে হেতুবাক্য বলে, যথা— ‘ধূমবত্ত্বাত্’। ব্যক্তির প্রতিবাদক বাক্য হল উদাহরণ, যেমন— ‘যত্র যত্র ধূম তত্র তত্র বহিঃ’। ব্যক্তিবিশিষ্ট লিপ্সের প্রতিবাদক বাক্য হল উপনয়। নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় উপনয় বাক্যের আলোচনায় প্রাচীন ও নব্যন্যায়ের মতভেদ দেখিয়েছেন। প্রাচীনপন্থিগণ উপনয় বাক্যকে ‘তথা চ অয়ম্’ এবং নবীনপন্থিগণ উপনয় বাক্যকে ‘বহিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ম্’ বলেছেন। নিগমন বাক্য হল ‘তস্মাত্ তথা’। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আচার্য নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী পরার্থানুমানের সঙ্গে

পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যার একটি তুলনামূলক আলোচনা উপস্থিত করেছেন। আরোহ ও অবরোহ অনুমান ভেদে পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞান দ্বিবিধ ভাবে বিভক্ত। প্রকৃতি একরূপতানীতি ও কার্য-কারণ নিয়মের উপর ভিত্তি করে বিশেষ দৃষ্টান্তকে প্রত্যক্ষ করে সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়াকে আরোহ অনুমান বলে। পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞানীরা আরোহ অনুমানকে প্রকৃত অনুমান বললেও ব্রহ্মচারী মহাশয় এই অনুমানকে প্রত্যক্ষাদির ন্যায় জ্ঞান এবং অবরোহ অনুমানকে পরার্থানুমানের ন্যায় বলে মনে করেছেন। যদিও পরার্থানুমানের তিনটি ন্যায় বাক্য থাকে, যা পরার্থানুমানের পঞ্চবয়বীর মত নয়। অবরোহ অনুমানের প্রথম বাক্য হল ‘সকল মানুষ হয় মরণশীল’, দ্বিতীয় বাক্য হল ‘যদুও একজন মানুষ’ এবং সিদ্ধান্ত বাক্য হল ‘অতএব, যদুও মরণশীল’। কিন্তু পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে নিজ অভিপ্রেত বাক্যকে পূর্বে বলে সিদ্ধান্ত বাক্যকে অন্তিমে বলা হয়ে থাকে। তিনি অবরোহ অনুমানের ত্রিবিধ বাক্যকে ন্যায়ের পঞ্চবয়ব বাক্যের আকারে ক্রমানুসারে বলেছেন— ‘যদু মরণশীল’; ‘যেহেতু যদুতে মনুষ্যত্ব আছে’; ‘যেখানে মনুষ্যত্ব আছে, সেখানে মরণশীল আছে, যথা— রাম, শ্যামাদি; ‘যদুও সেরূপ’ এবং ‘যদুও মরণশীল’।^৯ এক্ষেত্রে তাঁর অভিনবত্ব লক্ষ্যনীয়। এই স্বার্থানুমিত ও পরার্থানুমিতের প্রতি করণ হল লিঙ্গপরামর্শ। তবে, মীমাংসা দার্শনিকগণ পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমিতের প্রতি করণ এবং লিঙ্গপরামর্শকে অপ্রয়োজনীয় বলেছেন। তাঁরা ‘পর্বতঃ ধূমবান্’ এরূপ পক্ষধর্মতা জ্ঞানের পর ‘ধূমবহিব্যাপ্য’ এরূপ ব্যাপ্তিস্মরণের কথা বলেছেন। তবে, ন্যায় মতে জ্ঞান প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে থাকে এবং তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়। তাই, প্রথম ক্ষণে পক্ষধর্মতাজ্ঞান উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে ব্যাপ্তি স্মরণ হলে পক্ষধর্মতাক্ষংস থাকে এবং তৃতীয় ক্ষণে পরামর্শ উৎপন্ন হয়।

অনুমিতের হেতু তিনপ্রকার হয়, যথা- অশ্বয়ব্যতিরেকী, কেবলাশ্বয়ী এবং কেবলব্যতিরেকী। এক্ষেত্রে, নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ত্রিবিধ হেতুর কারণ আলোচনায় প্রাচীন ও নব্যন্যায় মতের উপস্থাপন করেছেন। প্রাচীন নৈয়ায়িক মতে, অশ্বয়সহচার, ব্যতিরেকসহচার ও অশ্বয়ব্যতিরেকসহচারই যথাক্রমে কেবলাশ্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অশ্বয়ব্যতিরেকী হেতুর প্রতি কারণ। অপরদিকে, নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় মতে, ব্যাপ্তিই ত্রিবিধ হেতুর কারণ। যদিও গ্রন্থকার নব্য মতকে অনুসরণ করেছেন। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য যে, মীমাসকগণ ব্যতিরেক ব্যাপ্তিকে মানেননা। গ্রন্থকার *দীপিকাটীকা* য় সাধ্যাভাবব্যাপকীভূতভাব প্রতিযোগীত্বরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্তির প্রামাণ্যতা প্রদর্শন করেছেন।

গ্রন্থকার পক্ষধর্মতা নিরূপনের পর উপোদ্ঘাত সংগতির দ্বারা পক্ষের লক্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘সন্ধিঞ্চ সাধ্যবান্ পক্ষ’।^{১০} এই লক্ষণের অনুবাদে আচার্য নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী—উভয়ই বলেছেন, যে ধর্মীতে সাধ্যের সন্দেহ হয় সেই ধর্মীকে পক্ষ বলে। তবে, ব্রহ্মচারী মহাশয় উক্ত অনুবাদ বাক্যের সাথে বলেছেন যে, “সন্দেহের বিষয়ীভূত সাধ্য যেখানে থাকে, তাহাই পক্ষ—এই যথাস্থত অর্থ গ্রহণ করা উচিত নয়; তাহা হইলে ‘হৃদো বহিমান্’—এইরূপ ভ্রমানুমিতের উপপত্তি হইবেনা; কারণ তথায় বহির সন্দেহ থাকিলেও উহা হৃদরূপ পক্ষে বর্তমান নাই”।^{১১}

গ্রন্থকার সৎ হেতু নিরূপনের পর অসৎ হেতু নিরূপণে আলোকপাত করেছেন। অনুমান সাধ্যসাধনে সৎ হেতু গ্রহণের পাশাপাশি অসৎ হেতুকে নির্ণীত করে বর্জনের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে, নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী একটি উদাহরণের অবতারণা করেছেন— “এই ব্যক্তি ‘সাধু’ ইহা বুঝিতে হইলে ‘সে যে চোর নহে’ ইহা বুঝা দরকার, নতুবা চোরকেও সাধু বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা, তেমনই ‘ইহা সন্ধেতু’ বুঝিতে হইলে অসন্ধেতুর স্বরূপ জানা প্রয়োজন, নতুবা অসন্ধেতুকে সন্ধেতু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে”।^{১২} ন্যায়মতে, সৎ হেতুর পাঁচটি লক্ষণের(পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অসৎপ্রতিপক্ষত্ব ও অবাধিতত্ত্ব) মধ্যে যেকোনো একটি হেততে না থাকলে, সেই হেতুকে অসৎ হেতু বা হেত্বাভাস বলা হয়। নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী ‘হেত্বাভাস’ শব্দটির ব্যুৎপত্তি করে বলেছেন, ‘হেতুবদ্ আভাসন্তে যে, তে হেত্বাভাসাঃ’। নিরঞ্জন স্বরূপ ব্রহ্মচারী ‘হেত্বাভাস’ শব্দটির ব্যুৎপত্তি করেছেন, ‘হেতুরিব আভাসতে, ন তু বস্তুতঃ হেতুঃ’। এই হেত্বাভাস পাঁচপ্রকার, যথা— সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ ও বাধিত।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ন্যায়-বেদান্তাচার্য নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থের অনুমানপ্রমাণের লক্ষণ, বিভাগ ও প্রাসঙ্গিক সংগতির মূল অংশে ও *দীপিকাটীকায়* পুঞ্জানুপুঞ্জ অনুবাদ ও টিপ্পনী ব্যাখ্যা করে পাঠকগণকে শাস্ত্রপাঠে উৎসাহিত করে তুলেছেন। আবার, অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী তাঁর ব্যাখ্যানাত্মক আলোচনায় প্রাচীন ও নব্যন্যায় মতের উপস্থাপনা করেছেন এবং সেই সাথে প্রসিদ্ধ ন্যায়মতের সঙ্গে অল্পভেদের সংগতি প্রদর্শনকেও গুরুত্ব দিয়েছেন।

Endnotes

1. মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দগোপাল। *এ নিউ ট্রাই-লিঙ্গুয়াল ডিকশনারী* পৃ. ১৮
2. *তর্কসংগ্রহ* সম্পা. শ্রীকৃষ্ণবল্লাভাচার্য। পৃ. ৮
3. *তদেব* পৃ. ৬৭
4. *তর্কসংগ্রহ* সম্পা. নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী। পৃ. ৮৬
5. *তর্কসংগ্রহ* সম্পা. নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী। পৃ. ৩৭৬
6. *তদেব* পৃ. ৩৯০
7. *তদেব* পৃ. ৩৭৮
8. *সর্বদর্শনসংগ্রহ* সম্পা. উমাশংকর শর্মা। পৃ. ১৬
9. *তর্কসংগ্রহ* সম্পা. নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী। পৃ. ১০০
10. *তদেব* পৃ. ১০৬
11. *তদেব*
12. *তর্কসংগ্রহ* সম্পা. নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী। পৃ. ১০৮

Bibliography

- অন্নভট্ট। *তর্কসংগ্রহ* সম্পা. শ্রীকৃষ্ণবল্লাভাচার্য। বারাণসী: চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ২০২১ (পুনর্মুদ্রণ)।
- অন্নভট্ট। *তর্কসংগ্রহ* সম্পা. নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী। কলকাতা: সংকৃত বুক ডিপো, ২০১৮ (পুনর্মুদ্রণ)।
- অন্নভট্ট। *তর্কসংগ্রহ* সম্পা. নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী। কলকাতা: সংকৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ (পুনর্মুদ্রণ)।
- গৌতম। *ন্যায়দর্শন* (১ম খণ্ড)। সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ২০১৮ (পুনর্মুদ্রণ)।
- মাধবাচার্য। *সর্বদর্শনসংগ্রহ* সম্পা. উমাশংকর শর্মা। বারাণসী: চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ২০০৮ (পুনর্মুদ্রণ)। মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দগোপাল। *এ নিউ ট্রাই-লিঙ্গুয়াল ডিকশনারী* কলকাতা: সংকৃত বুক ডিপো, ২০২২ (পুনর্মুদ্রণ)।